

**L'IMPACT DE L'INTÉGRATION DE LA TABLETTE
NUMÉRIQUE SUR LA MOTIVATION DES APPRENANTS DE LA
3ÈME ANNÉE SECONDAIRE FLE / THE IMPACT OF
INTEGRATING DIGITAL TABLETS ON THE MOTIVATION OF
3RD-YEAR SECONDARY FLE LEARNERS¹**

DOI: 10.5281/zenodo.10404333

Résumé: Le choix de notre recherche part d'un constat lié au fait que la nouvelle génération d'apprenants est intéressée et très motivée par l'utilisation des nouvelles technologies, notamment des téléphones portables et des tablettes tactiles numériques. Face à cette réalité, nous souhaitons mettre en évidence l'enthousiasme de ces apprenants à utiliser ces outils dans tous les domaines de leur vie, y compris comme supports pédagogiques. Cela permettra de les motiver davantage, en créant un environnement qui leur est familier et en favorisant une meilleure compréhension et assimilation des cours. Les cours sélectionnés par l'institution nationale seront enseignés à l'aide de l'outil choisi par ces mêmes apprenants. Notre objectif est d'examiner, sous différents angles, l'intégration de la tablette tactile numérique dans le système éducatif algérien et d'étudier son impact sur la motivation des apprenants de l'enseignement secondaire, plus précisément ceux étudiant le français langue étrangère (FLE).

Mots clés: tablette tactile numérique, motivation, apprenants, didactique, FLE.

Abstract: The choice of our research stems from the observation that the new generation of learners is interested and highly motivated by the use of technology, particularly mobile phones and digital tablets. Faced with this reality, we aim to highlight the enthusiasm of these learners in utilizing these tools in various aspects of their lives, including as educational aids. This will further motivate them by creating a familiar environment and promoting a better understanding and assimilation of the course materials. The courses selected by the national institution will be taught using the tool chosen by these same learners. Our objective is to examine, from different perspectives, the integration of digital tablets into the Algerian education system and to study their impact on the motivation of secondary education learners, specifically those studying French as a foreign language (FFL).

Keywords: digital tablet by touch, motivation, learners, didactics, FFL.

I- Introduction

Notre travail s'inscrit dans le vaste domaine de la didactique des langues étrangères, notamment celle de FLE (Français langue étrangère) en classe du cycle secondaire. Cette didactique qui n'est que l'ensemble des méthodes, hypothèses et principes pédagogiques, qui vont permettre à l'enseignant d'optimiser les processus d'enseignements/apprentissages des langues étrangères.

L'optimisation du processus d'enseignements/apprentissages est aujourd'hui liée à la technologie informatique qui connaît un développement flagrant. Et à la tête de cette technologie, on peut citer « la tablette tactile numérique » qui commence à s'introduire dans nos écoles petit à petit, et de jour en jour.

Le choix de notre thème part d'un constat lié au fait que la nouvelle génération d'apprenants est intéressée et très motivée par ces nouvelles technologies qu'elle intègre d'ailleurs dans ses activités quotidiennes. Autrefois, personne ne se détachait de son petit livre, il l'amenait avec lui partout. Mais actuellement, par contre, on ne peut pas apercevoir un apprenant sans un téléphone mobile ou une tablette numérique dans ses mains. Devant ce cas, nous voulons en profiter pour montrer l'attachement de ces

¹ Abbes ALIOUAT, University of Mascara, Algeria, abbes.aliouat@univ-mascara.dz, Mohamed MEKKAOUI, University of Mascara, Algeria, mohammed.mekaoui@univ-mascara.dz

apprenants à utiliser cet outil partout, en essayant de l'introduire comme document scolaire. Cela permettra de motiver ces mêmes apprenants, qui veulent se sentir dans un milieu propre à eux et pourront ainsi bien entreprendre et comprendre mieux leurs cours. Ces cours choisis par l'institution nationale et qui seront enseignés sur un outil du choix de ces mêmes apprenants.

Plusieurs raisons nous forcent à mener une recherche et une analyse de la situation technologique actuelle, celle d'introduire la tablette numérique tactile dans les classes d'enseignement/apprentissages, nous citons :

L'appel urgent du chef d'état algérien, à la généralisation graduelle de la tablette électronique au niveau des écoles et des lycées, en vue de réduire l'utilisation des manuels et d'alléger le cartable (2020)¹ ;

Les apprenants ont tendance à se pencher vers l'avant à cause du poids du cartable ce qui entraîne des douleurs dans le haut comme dans le bas du corps. En moyenne, le poids d'un sac à dos est de 8,5kg, soit 20% du poids de l'apprenant. Pour que l'apprenant n'ait pas de problème de santé, ce chiffre ne devrait pas excéder les 10%² ;

Le coût des manuels et des affaires scolaires, chaque année, épuisent les poches des parents, qui se verront obligés d'acheter chaque année une dizaine de livres et un carton d'affaires scolaires pour leurs enfants et d'en ré-acheter encore si ces affaires s'abîment. Au lieu d'une tablette qui pourrait englober tous les manuels scolaires et qui n'aura pas besoin ni de stylo ni de règle ni de gomme..., un simple clic fera l'affaire ;

La nouvelle génération d'apprenants et d'étudiants qui s'ennuient devant le livre et qui s'oriente vers l'outil informatique, donc sur cette nouvelle technologie, pour s'instruire et s'informer ;

Les pays producteurs de la technologie et de savoir, qui introduisent la tablette dans leurs écoles. Ainsi que les chercheurs, didacticiens et pédagogues qui travaillent sur une nouvelle méthodologie, celle d'accrocher l'enseignement /apprentissage à un outil électronique, nécessaire pour cette nouvelle génération qui a déjà délaissé le livre pour le remplacer par l'outil électronique.

Tous ces points nous conduisent à essayer d'étudier ce phénomène (les apprenants sont attirés et motivés par l'outil informatique), pour essayer, dès aujourd'hui, de cerner ce cas : « Les apprenants travaillent avec cet outil électronique malgré nous ». Aujourd'hui, nous ne pourrions pas trouver un apprenant sans un outil électronique que ce soit une tablette, un téléphone mobile ou un ordinateur. D'ailleurs, l'apprenant peut oublier son livre à la maison facilement, mais n'oubliera jamais son outil numérique. Et puisqu'il s'attache à cet outil, il vaut mieux s'en servir en bonnes causes que de le lui retirer et perdre l'ambition d'un apprenant sans espoir. Citons le dicton d'Ali Bnou Abi Taleb :

"N'élevez pas vos enfants comme vos pères vous ont élevés, car ils ont été créés pour un temps autre que le vôtre."³

Dans notre recherche, nous allons formuler la problématique suivante :

¹ Vidéo à consulter <https://www.youtube.com/watch?v=UWfkhykAlvU>.
<https://www.youtube.com/watch?v=UWfKhyKAIvU>

² https://www.huffingtonpost.fr/life/article/ce-qu-un-cartable-trop-lourd-a-comme-consequences-sur-le-dos-d-un-enfant_150606.html

³ Education islamique : L'éducation des enfants dans l'Islam 2008-Leçon (01-36) : Prélude-La protection de l'enfance est une obligation religieuse.
<https://nabulsi.com/web/fr/article-text/12617/1/La-protection-de-l-enfance-est-une-obligation-religieuse>.

Comment l'introduction de la tablette tactile numérique en classe de FLE serait une solution pour motiver les apprenants, développer leur compétence linguistique et culturelle et changer leur comportement afin d'endiguer l'échec scolaire ?

A partir de ce qui précède, nous allons formuler les hypothèses suivantes

Pour les apprenants

L'utilisation de la tablette tactile numérique en classe de FLE, motiverait les apprenants à prendre du plaisir à construire leur savoir / savoir-faire.

Pour les enseignants

L'utilisation de la tablette tactile numérique en classe de FLE, améliorerait et faciliterait le niveau de l'enseignement pour apporter flexibilité, accessibilité, accroissement des communications et interactions.

L'objectif de notre recherche vise à montrer comment susciter la motivation chez nos lycéens pour arriver à construire leur savoir eux-mêmes, en introduisant la tablette tactile numérique au lieu du Manuel scolaire dans les classes d'enseignement/apprentissage de FLE.

Afin de réaliser notre étude et vérifier nos hypothèses, nous effectuerons une enquête sur terrain dans une classe de 3^{ème} année du cycle secondaire. Pour ce faire, nous ferons appel à la technique qui nous semble la plus adéquate, nous opterons pour un questionnaire, une observation de classe de FLE.

II- Cadre théorique de l'expérimentation

2.1 La tablette tactile numérique

La tablette est légère, puissante, connectée, offrant des surfaces d'affichages suffisantes, compagnon mobile idéal de l'apprenant. Les tablettes libéreraient l'utilisateur de la contrainte spatiale et de la multiplication des manuels scolaires à transporter. Cet outil peut « tout faire, en tout lieu, à tout instant » et donnant accès à tout type de contenus, pour peu qu'ils soient numériques.

Aujourd'hui, dans le paysage francophone, 480 000 apprenants utilisent quotidiennement une tablette en salle de classe. En quelques années, celle-ci est devenue de plus en plus présente dans les ménages de l'OCDE¹ (OCDE, 2015). De manière encore plus visible, nous constatons une prédominance marquée de la tablette dans les salles de classe au primaire, au secondaire, au collégial et à l'université (International Data Corporation, 2014)².

Demain nous serons, en Algérie, obligés de suivre ce parcours. Et la question qui se pose : Est-ce que nous sommes prêts à intégrer la tablette en classe ? Est-ce que nous avons préparé une plate-forme pour ce jour ? Est-ce que nous avons formé nos enseignants à travailler sur ce modèle ?

2.1.1 Avantages de la tablette en classe

Brigitte Léonard, le 9 décembre 2014, a mené une petite enquête concernant les tablettes, auprès de 50 enseignants. Elle nous livre les résultats, après l'analyse des réponses à la question : Quel est, selon vous, le plus grand avantage à utiliser les tablettes en classe? Les enseignants se confient³ :

Le principal avantage, mentionné par plus du tiers des enseignants, est la motivation qu'ils observent chez leurs apprenants. Qu'il soit question d'engagement, d'intérêt ou

¹ L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Consulter le lien <https://www.oecd.org/fr/lesessentiels/38119931.pdf>

² Usages et perceptions des enseignants lors de l'utilisation de la tablette en contexte scolaire. Aurélien Fiévez Université de Montréal.

³ <https://ecolebranchee.com/avantages-et-difficultes-lies-aux-tablettes-en-classe-50-enseignants-se-confient/>

de la fierté pour les apprenants de publier leurs travaux, il est clair que les tablettes contribuent de façon exceptionnelle à motiver les troupes, même pour certaines tâches jugées ordinaires, telles que la lecture ou l'écriture.

Un autre aspect sur lequel plusieurs avis convergent est le soutien que l'usage des tablettes offre aux apprenants qui présentent des difficultés d'apprentissage. Ces apprenants retrouvent souvent le sentiment d'être compétents, en faisant les mêmes tâches que les autres apprenants de la classe, mais de façon différente. Que ce soit par une aide à la lecture, à l'écriture, ou l'utilisation d'applications particulières qui leur permettent de s'exprimer plus facilement, les productions réalisées sont d'une qualité supérieure et contribuent grandement à augmenter leur estime personnelle.

Suivent la convivialité et la simplicité de l'outil, autant pour les petits que les grands, ainsi que l'autonomie et la responsabilité des apprenants qui résultent de l'utilisation des tablettes. Accessibles, puisque mobiles, les tablettes sont peu encombrantes et permettent de gagner beaucoup de temps en classe. Reste à mentionner le grand pouvoir de création relié à leur utilisation, ceci grâce aux multiples applications disponibles, ainsi que la versatilité de la tablette qui rend service dans toutes les matières scolaires. Finalement, mentionnons la facilité avec laquelle les apprenants peuvent chercher des informations, en autant que le réseau sans fil soit disponible dans la classe.

2.1.2 Limites de la tablette tactile numérique

La tablette tactile numérique ne peut en aucun cas remplacer l'enseignant ;

Décharge de la batterie d'une tablette / coupure d'électricité ;

Coût de la tablette qui reste encore élevé ;

Les pannes et les dégâts qui peuvent survenir sur une tablette

2.2 La motivation dans les apprentissages¹

Chaque individu est unique dans sa façon de penser, d'agir et d'apprendre une langue seconde (étrangère). Certaines personnes semblent avoir la capacité d'apprendre rapidement et facilement une langue mais d'autres ne l'ont pas : ils ne sont pas motivés de manière similaire, ou ne peuvent avoir les mêmes origines linguistiques, sociales ou psychologiques. La motivation joue un rôle essentiel dans la vie de l'être humain. Elle est l'énergie qui pousse l'humain à agir et à réaliser des activités. Lorsque l'on est motivé on est amené à la réussite et à avoir du plaisir dans n'importe quelle mission dont on assume une responsabilité. De même, la motivation est importante dans l'apprentissage d'une langue seconde, car elle détermine le désir, la capacité et la persévérance de l'apprenant à accomplir ses tâches.

Nous constatons deux types de motivation :

Motivation extérieure (extrinsèque) : qui consiste à réaliser une activité pour en retirer quelque chose de plaisant (une récompense, de l'argent, ...) sinon être motivé pour plaire à ses parents, à ses enseignants.

Motivation intérieure (intrinsèque) : qui est l'effet d'effectuer une activité uniquement pour le plaisir qu'elle va procurer sans une contrainte extérieure (une contrainte de temps, l'obligation d'organiser cette action,...), donc c'est les valeurs intérieures de la personne qui vont influencer sur la perception que l'on a de soi et des autres pour le travail qu'on va faire.

2.3 Les TICs en apprentissage

« Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement » : Regroupe un certain nombre d'outils qui sont conçus et utilisés pour produire, traiter,

¹ Motivation des apprenants et les outils pédagogiques numériques – Conférence « David Gachet ».

entreposer, classer, retrouver et lire des documents électroniques à des fins d'enseignement/apprentissage.

On remarque une efficacité plus importante d'utiliser ces outils numériques par rapport aux anciennes méthodes. Ici dans notre recherche, l'utilisation de la tablette au lieu du Manuel scolaire.

2.3.1 Le rôle de l'enseignant face aux TICE

Le rôle de l'enseignant change profondément. D'un transmetteur d'informations, à un facilitateur (dans l'approche cognitiviste) et guide ou provocateur (dans l'approche constructiviste). L'enseignant n'est plus le seul détenteur de connaissances, car le savoir se trouve dans l'ensemble des acteurs et dans toutes les ressources informationnelles disponibles par les moyens technologiques. Il devient alors un guide, un conseiller, un soutien qui encourage les apprenants à explorer activement les différentes ressources d'apprentissage.

Et encore, l'autoévaluation semble être soutenue par de nombreux logiciels d'autocorrection indépendants du poids du regard du maître. A cela s'ajoute une certaine autogestion de la part de l'apprenant quant à l'organisation des activités d'apprentissage dans l'espace et le temps.

2.3.2 Futurs professeurs face aux TIC (entre l'art et la manière)

Nous pensons que les futurs enseignants se débrouillent assez bien avec les TIC et la plupart d'entre eux y sont devenus accros ! Qu'on le veuille ou non, la technologie fait maintenant partie de notre vie et nous avons été élevés dans un monde où la technologie prenait beaucoup de places. Mais outre ces faits, les enseignants actuels qui n'ont pas eu de formation concernant les TIC et qui ne se sentent pas habiles face à des apprenants installés sur les bancs des cours. De ce fait, pour **Edgar Bonet** :

« Pour pouvoir introduire les TIC dans l'enseignement, il faut commencer par former les enseignants à leur utilisation. Il faut ensuite leur donner les moyens de mettre à profit cette formation. » (Edgar Bonet 1993)

Donc, le système scolaire devrait être en mesure d'élaborer des séances de formation sur le mode d'emploi de la technologie. Ces digitaux natifs ont besoin de communiquer et de créer avec de nouvelles technologies. Les vieilles méthodes vont bientôt disparaître pour céder le passage à une méthode plus conventionnelle où les enseignants n'auront pas le choix d'intégrer et d'interagir avec l'utilisation de la technologie pour ainsi susciter l'intérêt des apprenants et les engager dans leurs apprentissages. À la lumière de ces constatations, les enseignants d'aujourd'hui doivent intégrer dans leurs activités les TICEs.

III- Procédure expérimentale

3-1 Introduction

Dans le but d'avoir une idée plus approfondie sur l'effet positif/négatif que peut apporter l'introduction de la tablette tactile numérique sur la motivation des apprenants de la 3^{ème} année du cycle secondaire de FLE.

Nous avons mené une enquête par questionnaire auprès des apprenants et d'enseignants de FLE. Le recueil de données s'est déroulée au lycée « Adnane Jillali », situé au niveau de la commune « Belouladi », à sept (07) kilomètres au sud de la wilaya de Sidi Bel Abbes, inauguré en 2016.

A. Questionnaire destiné aux apprenants de FLE

Nous avons mené notre expérience avec les classes de 3^{ème} année du cycle secondaire : dont deux classes composées de 50 apprenants. 25 apprenants par classe.

La première classe : « Classe de langue vivante ». / La deuxième classe : « Classe de littérature ».

La plupart des apprenants sont du même âge entre 16 ans et 19 ans, issus tous de la même région et d'un même milieu socioculturel.

Le dépouillement du questionnaire et l'analyse des réponses des apprenants nous a permis de dresser le tableau récapitulatif suivant :

A.1 Tableau récapitulatif du questionnaire destiné aux apprenants de la 3^{ème} année du cycle secondaire FLE :

<i>Questions</i>	<i>Oui</i>	<i>Non</i>
1- Possédez-vous un outil électronique (Tablette numérique/Téléphone portable/ordinateur portable) ?	94%	06%
2- Maîtrisez-vous cet outil électronique ?	80%	20%
3- Pensez-vous que l'outil numérique crée une motivation chez vous ?	96%	04%
4- Préférez-vous apprendre par le biais de : Tablette / Manuel / qu'importe Tablette 72% / Manuel 08% / 20% qu'importe.	72%	08% +20%
5- Pensez-vous que l'intégration de la tablette numérique au lieu du Manuel scolaire dans vos cours favorise une meilleure compréhension de la langue ?	90%	10%
6- Selon vous l'outil tablette numérique vous donne le plaisir d'apprendre ?	94%	06%
7- Y-a-t-il pour vous une différence entre un cours du FLE présenté avec la nouvelle technologie informatique et un cours présenté avec le manuel scolaire ?	100%	00%
8- Avez-vous utilisé des logiciels, des Cédéroms, applications pour l'apprentissage du français : 22% oui / 28% non / 50% superficiellement.	22%	28% +50%
9- Quelle est votre appréciation : (concernant l'utilisation de logiciels, de Cédéroms et d'applications pour l'apprentissage de Français ? 90% bonne / 06% mauvaise / 04% sans réponses.	90%	06% +04%
10- Préférez-vous résoudre des activités sur: Tablette 98% / Manuel scolaire 02%	98%	02%
11- Pouvez-vous comprendre un texte en langue française sans l'aide de votre enseignant, en utilisant le manuel scolaire ?	18%	82%
12- Pouvez-vous comprendre un texte en langue française sans l'aide de votre enseignant, en utilisant la tablette tactile numérique ?	76%	24%

A.2 Synthèse du questionnaire destiné aux apprenants de la 3^{ème} année du cycle secondaire de FLE

Le questionnaire précédent destiné aux apprenants de FLE, nous révèle que tous les taux d'apprenants sont en faveur de la tablette tactile numérique contre un taux minime en faveur du Manuel scolaire, ce qui s'exprime que cette nouvelle génération d'apprenants est orientée vers les nouvelles technologies d'apprentissage, dont :

94% d'apprenants possèdent déjà cet outil électronique (que ce soit tablette ou téléphone mobile). 80% d'apprenants ont des connaissances préalables concernant cet outil. 20% confirment qu'ils peuvent l'utiliser progressivement. 96% d'apprenants confirment que l'outil électronique peut créer une motivation chez eux. 80% d'apprenants, souhaitent apprendre via l'outil électronique (qui est un outil interactif), qu'à travers le manuel scolaire qu'ils estiment de l'ancienne génération et de l'ancien système. 90% d'apprenants, estiment que l'outil électronique favorise une meilleure

compréhension de la langue française, car il offre beaucoup d'applications (comme le dictionnaire interactif, le son, la vidéo, ...). 100% d'apprenants est d'avis que l'utilisation de l'outil électronique change complètement leur apprentissage de FLE et les met dans leurs bains technologiques où ils se sentent à l'aise. 22% d'apprenants utilisent déjà des applications hors classe pour apprendre le français et 50% ont plus ou moins quelques connaissances concernant ces applications et n'attendent que le feu vert pour y plonger. Donc, il y a une volonté chez les apprenants pour adapter cette nouvelle technologie dans leur apprentissage de FLE.

90% d'apprenants confirment que les applications d'apprentissage peuvent les aider à améliorer leur compréhension de français et développer des compétences langagières et culturelles de FLE. 98% reconnaissent que l'utilisation d'un outil électronique est mieux pour résoudre des activités de langue française. Cela leurs donnent un vaste domaine de recherche d'informations pour répondre aux questions d'activités proposées.

18% d'apprenants confirme que la compréhension d'un texte de français reste lier à l'aide qu'offre l'enseignant en cas d'utilisation du Manuel scolaire. Mais ce taux change rapidement pour atteindre les 76%, si l'apprenant utilisait un outil électronique et peut travailler en autonomie donc sans l'aide d'enseignant pour arriver au moins à comprendre les grandes lignes d'un texte de français, bien sûr en utilisant des applications comme le dictionnaire interactif.

L'étude que nous avons menée sur la classe de la 3^{ème} année de FLE, nous montre que les apprenants souhaiteraient travailler avec l'outil électronique dont ils sont très attachés et qu'ils manipulent très bien. Il trouve vie dans cet outil qui offre un apprentissage adéquat à chaque apprenant. Ils décrivent le manuel scolaire comme un outil inactif, qui n'offre pas d'interaction, ni d'effet audio-visuel.

B. Questionnaire destiné aux enseignants du FLE

Nous faisons de même en adressant un questionnaire destiné aux enseignants pour cerner les deux questions suivantes :

L'intégration de la tablette tactile numérique peut les aider à mieux enseigner ?

La tablette tactile numérique crée une motivation chez les apprenants, les aidants à mieux apprendre ?

Pour réaliser cette étude, nous avons distribué un questionnaire pour 25 enseignants de langue française de différentes institutions, dont 16 enseignantes et 09 enseignants.

Le dépouillement du questionnaire et l'analyse des réponses des enseignants nous ont permis de dresser le tableau récapitulatif suivant :

B.1 Tableau récapitulatif du questionnaire destiné aux enseignants de FLE

Questions	Oui	Non
1- Exercez-vous depuis ? 20% Plus de 20 ans / 36% de 10 à 20 ans / 44% moins de 10 ans		
2- Utilisez-vous, ces méthodologies d'enseignement/apprentissage, lors de vos enseignements ? 20% Aucune connaissances / 36% SGAV / 44% SGAV , AC , APC		
3- Possédez-vous un outil électronique (Tablette numérique/Téléphone portable/ordinateur portable) ?	100%	00%
4- Maîtrisez-vous cet outil électronique ? 52% oui / 20% non / 28% superficiellement	52%	20% +28%
5- Pensez-vous que l'outil numérique crée une motivation chez vos apprenants ?	84%	16%
6- Préférez-vous enseigner par le biais de : 12% Tablette / 56% Manuel scolaire / 32% Qu'importe		

7- Pensez-vous que l'intégration de la tablette numérique au lieu du Manuel scolaire dans les cours de français vous facilite la tâche d'enseigner ?	68%	32%
8- Selon vous l'outil tablette numérique vous donne le plaisir d'enseigner ?	76%	24%
9- Y'a-t-il pour vous une différence entre un cours de FLE présenté avec la nouvelle technologie informatique et un cours présenté avec le manuel scolaire ?	84%	16%
10- Avez-vous utilisé des logiciels, des Cédéroms, applications pour l'apprentissage de français :	44%	56%
11- Préférez-vous résoudre des activités sur : Tablette / Manuel scolaire 36% sur Tablette / 64% Manuel scolaire		
12- Quelles sont les difficultés liées à l'utilisation de cet outil numérique ? 16% Temps / 52% Manière d'enseigner / 32% Organisation		

B.2 Synthèse du questionnaire destiné aux enseignants de FLE

Par contre, le questionnaire ci-dessus, destiné aux enseignants révèle quelques réponses différentes de ceux des réponses d'apprenants de FLE. Bien que certaines réponses restent les mêmes dans les deux questionnaires. En constatera :

Une majorité d'enseignants qui totalisent un taux de 44% d'enseignants jeunes de moins de 10 ans d'expérience et qui ont déjà eu une formation récente dont les nouvelles technologies et les nouvelles méthodologies, ce qui favorise des connaissances informatiques et l'acceptation partielle de l'utilisation de l'outil électronique.

Ce qui renforce notre conviction que la totalité d'enseignants jeunes qui ont suivi une récente formation universitaire utilisent déjà les nouvelles méthodologies (AC, APC) dans les classes de langues. Et le refus d'autres enseignants (20%) qui n'ont aucune formation sur les nouvelles méthodologies et technologiques, d'intégrer l'outil électronique dans les classes de langues. Chose, qu'on estime bien naturelle.

Bien que cette ancienne génération ne favorise pas l'utilisation de l'outil électronique, reste que tous les enseignants possèdent un outil électronique (téléphone portable).

52% d'enseignants maîtrise cet outil électronique, car ils sont obligés de l'utiliser au moins pour la communication téléphonique.

84% d'enseignant sont d'avis que cet outil électronique crée une motivation chez les apprenants, cela se justifie par l'attachement des apprenants à cet outil et leur acharnement pour son utilisation quotidienne en classe même si son utilisation dans certaine classe est interdite, les apprenants s'en sers en cachette.

La plupart des enseignants préfèrent enseigner via le manuel scolaire, de peur d'utiliser cet outil.

68% estiment que l'outil électronique facilite leur enseignement, donne un plaisir d'enseigner et estiment, qu'il y a bien sûr une grande différence quant à l'enseignement par tablette ou Manuel scolaire. Bien que certains enseignants n'aient pas eu l'occasion de travailler avec des applications qu'offre cet outil. Ils estiment que l'utilisation de l'outil électronique peut causer un désordre en classe, une perte de temps et ont souvent peur de ne pas savoir bien l'utiliser et perdent le fil de l'enseignement devant un public qui maîtrise cet outil.

3-2 Observation de classe

A. Introduction

Il est primordial, lors d'observations de classe, de définir ce sur quoi nous focaliserons notre attention afin de se donner une ligne directrice et garder un cadre de référence. En effet, une classe est un microcosme tellement riche et complexe qu'il est impossible de tout observer. Ainsi, l'observateur détermine, à l'avance, des objets ciblés et se place sous plusieurs angles afin de mieux cerner la classe de langue étrangère et ses pratiques. Il est donc pertinent de se fixer une problématique parmi toutes les questions possibles que lève une classe de langues. En effet, celle-ci appelle à plusieurs objets d'observation :

Le contexte ;
L'enseignant ;
Les apprenants ;
La leçon, le déroulé du cours ;
Les interactions.

B. Le contexte

L'espace : Lycée Adnane Djilali commune Belouladi, wilaya de Sidi Bel Abbas.

Le temps : Mai 2021.

L'effectif : Première classe : Classe de Langue étrangère (LV), contenant 25 apprenants, dont 11 garçons et 14 filles. Deuxième classe : Classe de littérature, contenant 25 apprenants, dont 09 garçons et 16 filles.

La méthode utilisée : C'est une séance de compréhension de texte de français. La première classe (LV) utilisera la Tablette tactile et une application d'accompagnement (logiciel). La deuxième classe de littérature, travaille avec le Manuel scolaire. Le texte et le même.

Le niveau : 3^{ème} année du cycle secondaire.

L'Objectif(s) du cours : comparer les résultats des deux séances et en déduire laquelle des deux méthodes offre un bon enseignement/apprentissage, ainsi une bonne compréhension du texte de français. Donc, répondre à la question suivante : « *Comment l'introduction de la tablette en classe de langue FLE, apporte une motivation chez les apprenants pour arriver à un meilleur enseignement/apprentissage* ».

Pour cela nous avons établi la grille d'observation suivante

C. Grille d'observation

	Cours avec tablette Tactile numérique	Cours avec Manuel scolaire
Est-ce que l'apprenant est motivé ?	Très motivé	Normal
Est-ce que l'apprenant participe ?	Une grande partie participe	Une minorité participe
L'apprenant pose-il des questions de compréhension de texte ?	Rarement	Souvent
L'apprenant pose-il des questions de compréhension du vocabulaire ?	Quelques questions	Beaucoup de questions
L'apprenant travaille-il en autonomie pour comprendre le texte ?	Oui	Non
Possession de l'outil électronique chez l'apprenant ?	100% 25/25	
Possession du Manuel scolaire chez l'apprenant ?		92% 23/25
Possession des affaires scolaires chez l'apprenant ?	Oui	Presque tous
Existe-t-il une Interaction enseignant/apprenant ?	Oui	Rare, l'enseignant parle beaucoup

Existe-t-il Interaction apprenant /apprenant ?	Oui (l'apprenant est un acteur social)	Juste pour bavarder
Le texte est lisible ?	Très lisible	Quelques Manuels sont illisibles
Le texte est en couleurs ?	Beaucoup de couleurs	Une à deux couleurs
Peut-on trouver des définitions du lexique ?	Oui	Non
Peut-on trouver une conjugaison des verbes ?	Oui	Non
Durée du cours est suffisante ?	Oui	Pas du tout
A la fin du cours l'apprenant arrive t il à comprendre le texte ?	Un grand pourcentage arrive à comprendre	Quelques apprenants n'arrivent pas à bien comprendre
Effort de l'enseignant pour enseigner ?	Facile	Difficile
Effort de l'apprenant pour apprendre et comprendre ?	Facile	Difficile
L'apprenant s'exprime-t-il à l'oral en langue française ?	Très souvent	Rarement
L'apprenant peut il faire un résumé ?	Oui	Pas tous
L'apprenant prononce-t-il bien les mots ?	Oui en majorité	Les bons apprenants
L'apprenant bénéficie-t-il d'un bagage linguistique à la fin du cours	Oui, une grande partie	Une minorité
L'apprenant arrive-t-il à s'exprimer en français ?	Oui	Un peu
L'apprenant répond-il aux questions de l'enseignant ?	Oui	Pas tous
L'apprenant arrive-t-il à comprendre les consignes de l'enseignant ?	Oui	Un peu
L'enseignant a recours aux gestes, aux mimiques, ... ?	Pas tout le temps	Souvent/ tout le temps
L'enseignant a recours à la langue maternelle ?	Non	De temps en temps
Combien dure la lecture silencieuse ?	10 minutes	5minute
Combien dure l'explication du texte?	En un temps record	Prend du temps

D. Interprétation de la grille (Synthèse)

D'après la grille d'observation que nous avons dressée, nous constatons rapidement qu'il y a effectivement un grand changement par rapport à l'enseignement/apprentissage entre l'utilisation de la tablette tactile numérique et l'utilisation du Manuel scolaire en cours de FLE.

Cette grille révèle que les apprenants sont très motivés à l'idée même de l'utilisation d'un outil électronique. La grande partie d'apprenants participent à la leçon (même les moins bons) car ils trouvent une distraction et un savoir-faire juste en utilisant cet outil qui leur permettra de comprendre un texte en autonomie, de telle façon qu'ils n'auront pas besoin d'aide pour comprendre le lexique du texte.

On remarque aussi que l'enseignant, n'aura pas de problème, concernant l'oublie quotidien du manuel scolaire et les affaires scolaires, car ici, tous les apprenants ont des tablettes. De ce fait la leçon passe sans problème.

Après la lecture silencieuse, le taux d'apprenants qui arrivent à comprendre le texte est élevé. De ce fait, on remarquera une grande participation des apprenants, une interaction entre l'enseignant et l'apprenant, ainsi qu'une interaction entre apprenant/apprenant qui pourront entamer facilement une discussion à propos du texte. Chose qu'on ne trouvait pas lors de l'utilisation du Manuel scolaire, où on sentait une faible participation, motivation et interaction. Les apprenants expliquent cette réussite à pouvoir comprendre un texte électronique aux différents aspects nouveau qu'ils trouvaient comme : multiplication de couleurs dans le texte électronique, la lisibilité du texte (possibilité d'agrandissement de l'image du texte), existence de l'application d'aide (lexique, grammaire, conjugaison d'une part / vidéos, image et son, d'autre part).

En utilisant la tablette, l'enseignant gagnera plus de temps qu'il perdait en utilisant le manuel scolaire lors d'explication du lexique et l'articulation de mots difficiles comme pour expliquer le mot « les yeux », il peut juste montrer une image. Donc, ici, l'enseignant fournira moins d'efforts pour l'explication du texte et peut passer directement aux questions ou d'autres activités.

L'apprenant, en utilisant la tablette munie de l'application d'accompagnement, pourra s'exprimer en langue française facilement et par la suite faire un résumé ou une synthèse du texte. Bénéficiera d'un bagage linguistique à la fin de la leçon et pourra prononcer bien les mots.

L'enseignant n'aura pas à utiliser les gestes et les mimiques qu'occasionnellement, chose qu'il faisait, souvent, lors de l'utilisation du Manuel scolaire, en expliquant par exemple les verbes : « rire et pleurer » ici, il devrait imiter ces actions, causant par la suite un éclat de rire de ses apprenants, chose qui perturberait la sérénité de la leçon et le respect de l'enseignant.

L'enseignant ne sera en aucun cas obligé d'utiliser la langue maternelle « l'arabe » car l'application fournie avec la tablette, l'aidera à expliquer le texte en utilisant les images, les photos, le son, la vidéo,...

A la fin, nous pourrions donner le verdict suivant : « La tablette tactile numérique, aidera non seulement l'apprenant à apprendre, mais aussi l'enseignant à faire ses leçons. Elle est une solution pour motiver les apprenants, développer leur compétence linguistique et culturelle et changer leur comportement afin d'endiguer l'échec scolaire ».

L'exemple pratiqué en observation de classe

Nous avons créé une application sur PowerPoint, aidant l'apprenant à comprendre un texte en autonomie sans l'intervention de l'enseignant. Qui sera un facilitateur et accompagnateur.

Cet exemple est expliqué par les images suivantes. Un CD comprenant l'application d'accompagnement sera joint à ce document.

3.3 L'utilisation de la tablette numérique tactile en classe de FLE (exemple proposé)

B-1. Introduction

Dans les nouvelles approches (approche par compétence / approche actionnelle), l'apprenant construit lui-même ses connaissances, et l'enseignant reste son guide ou son assistant. Pour cela nous avons voulu créer un exemple de cours de compréhension d'un texte de langue française sur une tablette numérique tactile où l'apprenant pourra gérer son apprentissage en autonomie.

Bien qu'il existe plusieurs applications d'enseignement/apprentissage destinées à s'implanter sur la tablette, nous avons aimé créer notre propre application et l'essayer sur les apprenants de FLE dans une classe de langue (Français) et analyser par la suite les avantages et les limites que produit cette application sur le rendement des apprenants.

B-2. Démarche

Nous avons choisi un texte de français (aimez-vous lire) tiré du Manuel scolaire français de la première année du cycle secondaire, comme un échantillon pour notre expérience.

Nous avons par la suite écrit ce texte sur le logiciel (Power Point), dans un style et avec une mise en forme rappelant le manuel scolaire. Une fois que l'apprenant allumera sa tablette, il verra une illustration du manuel de français. Et d'un simple clic, le manuel s'ouvre pour accéder à son texte. (De cette façon, l'apprenant aura toujours l'image du livre dans ses représentations mentales).

L'apprenant pourra aussi feuilleter les pages pour en choisir un texte. Arriver au texte choisi, l'apprenant va le lire tout seul et à chaque mot ou expression mal comprise, il va cliquer sur ce dernier/dernière et l'application le guidera vers une nouvelle page, où il trouvera une explication/définition du mot (tirée de dictionnaire), il pourra aussi trouver une image, un son ou même une vidéo lui expliquant comment il va lire le mot, sa définition, son utilisation, ... Voir l'image en annexe (1).

Pour les verbes : une fois on clique sur le verbe du texte, on est transféré dans une autre page où on pourra trouver une explication de ce verbe et nous pourrons aussi avoir sa conjugaison en 08 temps, l'annexe 2 l'illustre.

L'annexe 3 nous permet de résoudre les exercices prévus pour ce texte. Et nous pourrons transiter entre l'exercice n°1 et l'exercice n°2. Un simple clic nous permettra d'exécuter l'exercice. En cliquant sur le bouton « Commencer l'exercice n°1, nous aurons la page suivante :

Figure 1. Exemple de l'interface de l'application

Ici nous avons à choisir entre deux propositions de réponses, si la réponse est correcte, nous aurons l'image A, sinon nous aurons l'image B, et nous pourrons refaire l'exercice, ou passer à la suite.

Figure 2. Exemple de l'interface de l'application

Figure 3. Exemple de l'interface de l'application

Si on choisit la question n°2, l'application se dirigera directement à la page des questions de compréhension :

Figure 4. Exemple de l'interface de l'application

Remarque : pour répondre à ses questions, nul ne peut remplacer l'enseignement, ni le manuel scolaire, ni la tablette. L'enseignant est seul habilité à juger les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Et de procéder à une éventuelle correction.

Bien qu'on puisse trouver des applications « d'intelligence artificielle » mais rien ne vaut la présence d'un enseignant devant ses apprenants.

B-3. Conclusion :

Cette application facilite aux apprenants, d'une part, de comprendre les textes en autonomie et créerait d'autre part une motivation chez eux. Ils pourront tout en apprenant avoir une joie, un plaisir à manipuler cet outil dont ils sont très attachés et qu'ils connaissent bien.

IV- Conclusion générale

La présente recherche, que nous avons menée au sein du lycée avec les apprenants du cycle secondaire, classe de FLE, nous a permis d'analyser et de tester l'évolution de la dynamique interactionnelle d'un groupe d'apprenants aux prises avec une tablette tactile numérique dans une situation d'enseignement/apprentissage, en vue de découvrir le rôle et la place potentielle de cet outil dans cette évolution. Sur ce point, notre objectif était de rendre compte du processus d'appropriation de la tablette tactile numérique par les apprenants ainsi que par les enseignants.

D'après notre étude, les pratiques de la tablette dans la classe de FLE, nous donnent des effets positifs sur les apprentissages en classe. De plus, le gain de temps et la motivation ont progressé chez nos apprenants et ils ont donné des résultats encourageants et beaucoup plus satisfaisants de ceux obtenus en mode d'enseignement classique.

Par contre, pour les enseignants d'anciennes générations, ils ont beaucoup de mal à concevoir des séquences ou des cours intégrant l'utilisation de l'outil informatique, en partie sans doute parce qu'ils n'ont pas encore approprié cet outil et n'ont pas reçu une formation appropriée. Une solution consisterait certainement à former ces enseignants aux nouvelles technologies et nouvelles méthodologies d'enseignement/apprentissage. L'utilisation et l'intégration des TICE en milieu scolaire demandent des efforts considérables et des investissements importants de la part des autorités, mais aussi une formation des enseignants et apprenants à utiliser les différents outils et logiciels mis à leurs dispositions.

Pour conclure, il serait intéressant de voir dans les recherches futures, la perspective d'utiliser les TICE dans la formation universitaire et comprendre l'impact de son intégration en pratique pédagogique. Il serait enfin intéressant de faire des recherches sur la façon de les utiliser par les apprenants et les enseignants formateurs et de percevoir les bienfaits sur la motivation et la réussite des apprenants.

Références bibliographiques

- Bendaho, M., & Mekkaoui, M., 2023, « L'impact de l'activité « Forum » de Moodle sur la compétence de production écrite en langue française : cas d'étudiants de la filière d'anglais », *Revue Studii de gramatică contrastivă*, n°39.
- BERTIN Jean-Claude (2001). *Des outils pour des langues*. Ellipses.
- Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer* (2001) : Paris : Didier. 2022, p.39-51.
- CHESNAIS M-F. (1998). *Vers l'autonomie : l'accompagnement dans les apprentissages*. Hachette Education.
- CHRISS Jean-Louis (2005). *Didactique du français : fondements d'une discipline*. De Boeck, Bruxelles.
- CUQ Jean-Pierre (2003). *Dictionnaire de didactique du français*. Clé international, Paris.
- FENOUILLET Fabien (2006). *Motivation et réussite scolaire*. Dunod.
- GRISELIN, Masselot-Girard et ALLI (2000). *Multimédia et construction des savoirs*. Université de Franche-Comté.
- LEBURUN M. (2002). *Des technologies pour enseigner et apprendre*. Paris : De Boeck Université.
- MANGENOT François (2000). L'intégration des TIC dans une perspective systémique. In *Les Langues modernes, Les nouveaux dispositifs d'apprentissage des langues vivantes* (pp. 38-44). Paris : Association des Professeurs de Langues Vivantes.
- Mekkaoui, M., (2020), « l'effet d'un environnement d'apprentissage sur la construction des connaissances en FLE », n°33, décembre 2020, *Revue Studii de gramatică contrastivă*. ISSN: 1584 – 143X e-ISSN: 2344-4193.
- PERAYA D., et CHARLIER B. (2003). *Technologie et innovation en pédagogie*. De Boeck Université, Bruxelles.
- POELLHUBER Bruno (2002). *L'intégration des TIC et changement pédagogique : une équation ?* *Pédagogie collégiale*, 15(4).
- POELLHUBER Bruno (2001). *Un modèle constructiviste d'intégration des TICE*. Trois-Rivières : Collège Laflèche.
- TARDIF, J. (1998). *Intégrer les nouvelles technologies de l'information. Quel cadre pédagogique ?* Paris : ESF Editeur. Collection "Pratiques et enjeux pédagogiques".
- VIAU Rolland (1994). *La motivation en contexte scolaire*. De Boeck Université Editions.
- ZIMMERMANN M.-L. (1995). *Une autre façon d'apprendre : Apprendre par l'autonomie*. *L'Éducateur*, 2, 18-20.

Annexes

Annexe 1.

Aimez-vous

Définition du verbe aimer
 Avoir pour quelqu'un, quelque chose de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion :
 Aimer ses amis, son pays. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/aimer/1925

VOUS

Vous : Pronom personnel
 - 2^e personne du singulier : C'est toujours la personne à qui l'on parle ou l'on écrit. Cas particuliers pour le pronom personnel sujet "vous" : 1- "vous" mis alors qu'on s'adresse à une seule personne = le "vous" de politesse. (les personnes plus âgées, les parents, une personne ayant un grade supérieur au vôtre.) www.francaisfacile.com

Conjugaison du verbe aimer
Revenir au texte

Annexe 2.

S'évader

s'évader verbe pronominal (latin *evadere*)

DÉFINITIONS :
 S'enfuir, s'échapper furtivement d'un lieu où l'on était enfermé ou retenu : S'évader de prison.
 Se retirer furtivement d'un lieu quelconque sans être remarqué : S'évader d'une soirée ennuyeuse.
 Se soustraire à l'emprise de quelque chose, le fuir : S'évader de la vie journalière. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s_34CB9A9evader/31789

Conjuguer le verbe s'évader
Revenir au texte

Annexe 3.

Conjugaison du verbe s'acquérir

Le verbe acquérir est du **troisième groupe**.
 Le verbe acquérir se conjugue avec l'auxiliaire avoir
 Traduction anglaise : to **acquire**

Présent j' acquiers tu acquies il acquiert nous acquérons vous acquérez ils acquièrent	Passé composé j' ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis	Imparfait j' acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient
Plus-que-parfait j' avais acquis tu avais acquis il avait acquis nous avions acquis vous aviez acquis ils avaient acquis	Passé simple j' acquis tu acquis il acquît nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent	Passé antérieur j' eus acquis tu eus acquis il eût acquis nous eûmes acquis vous eûtes acquis ils eurent acquis
Futur simple j' acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerez ils acquerront	Futur antérieur j' aurai acquis tu auras acquis il aura acquis nous aurons acquis vous aurez acquis ils auront acquis	

précédent
Revenir au texte

Abbes ALIOUAT poursuit actuellement un doctorat en didactique des langues étrangères à la Faculté des Lettres et des Langues de l'Université Mustapha Stambouli

de Mascara. Ses travaux de recherche se concentrent sur le processus de construction des connaissances à travers l'enseignement à distance, notamment dans le domaine de l'e-learning. Il s'intéresse particulièrement à l'incidence des activités menées à distance sur l'acquisition de connaissances dans un contexte plurilingue.

Mohamed MEKKAOUI est Maître de conférences (HDR) au Département de Langue et Littérature Françaises de la Faculté des Lettres et des Langues de l'Université de Mascara, en Algérie. Ses recherches, ainsi que ses nombreuses contributions et publications scientifiques, se concentrent principalement sur l'enseignement et l'apprentissage du français à travers l'utilisation des technologies numériques, ainsi que sur la conception de systèmes d'aides didactiques pour l'enseignement et l'apprentissage du Français Langue Étrangère (FLE) et du Français sur Objectifs Spécifiques (FOS).

Received: May 14, 2023 | Revised: October 15, 2023 | Accepted: November 22, 2023 | Published: December 15, 2023